

УДК 338.48 EDN: KIMCAN
DOI: 10.5281/zenodo.15606988

АФАНАСЬЕВА Александра Владиславовна

*Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ)
кандидат географических наук, доцент; e-mail: slimm_82@mail.ru*

АФАНАСЬЕВ Олег Евгеньевич

*Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ)
доктор географических наук, доцент, профессор; e-mail: olafn_dp@mail.ru*

«КОРОЛЕВСКАЯ ДОРОГА» КАК МАРШРУТНЫЙ ТУРИСТСКИЙ БРЕНД В СТРАНАХ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ: НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ И СПЕЦИФИКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

Современная индустрия туризма и гостеприимства характеризуется формированием туристских маршрутов как особых концептуальных пространств, которые способны создавать уникальный туристский опыт и впечатления за счёт полного погружения туриста в тематику территории. В этом ключе особую важность приобретает переосмысление древних путей, которые имели цивилизационное и культурное значение, и которые сегодня становятся основой для формирования территориальных брендовых туристских продуктов. В Латинской Америке такими историческими путями являются так называемые «королевские дороги», которые в прошлом создавались империями для управления колониями и оказали огромное влияние на становление экономики и культуры территорий. В статье рассматривается феномен «королевских дорог» как комплексный культурный маршрутный туристский бренд стран Латинской Америки. Изучение информационного поля позволяет выделить ряд «королевских дорог», которые сегодня используются в туристской индустрии отдельных стран Латинской Америки, и изучить их потенциал как брендовых туристских продуктов. Таким образом изученные практики создают возможности для международного сотрудничества стран Латинской Америки в сфере науки, культуры и туризма, а также могут стать инструментом для привлечения туристов из России.

Ключевые слова: *брендовый туристский маршрут, королевская дорога, Estrada Real, Camino Real, туризм в Латинской Америке*

Для цитирования: Афанасьева А.В., Афанасьев О.Е. «Королевская дорога» как маршрутный туристский бренд в странах Латинской Америки: некоторые особенности и специфика функционирования // Современные проблемы сервиса и туризма. 2024. Т.18. №4. С. 86–106. DOI: 10.5281/zenodo.15606988.

Дата поступления в редакцию: 1 октября 2024 г.

Дата утверждения в печать: 20 ноября 2024 г.

UDC 338.48 EDN: KIMCAN
DOI: 10.5281/zenodo.15606988

Alexandra V. AFANASIEVA

Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia)

PhD in Geography, Associate Professor; ORCID 0000-0002-2331-4032; e-mail: slimm_82@mail.ru

Oleg E. AFANASIEV

Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia)

PhD (Dr.Sc.) in Geography, Professor; ORCID 0000-0003-3904-7028; e-mail: olafn_dp@mail.ru

"ROYAL ROAD" AS A ROUTE TOURISM BRAND IN LATIN AMERICA: SOME FEATURES AND SPECIFICS OF FUNCTIONING

Abstract. Tourist routes in today's tourism and hospitality industry are becoming the special conceptual spaces that create unique tourist experience and impressions by fully immersion of the tourist in history and modern life of people and territory. This is why it is especially important to rethink ancient routes that had civilizational and cultural significance, and which today are the basis for territorial branded tourism products. "Royal roads" are historical routes in Latin America, which were created in the past by empires to manage colonies and dramatically influenced on the economic and cultural development of the territories. The article examines the phenomenon of the "royal road" as a complex cultural tourist route brand of Latin American countries. The study of the different information resources allows us to identify "royal roads" that are currently involved in the tourism industry of individual Latin American countries and to study their potential as branded tourism products. Thus, the studied practices create opportunities for international cooperation among Latin American countries in the fields of science, culture and tourism, and can also become a tool for attracting tourists from Russia.

Keywords: branded tourist route, royal road, Estrada Real, Camino Real, tourism in Latin America

Citation: Afanasieva, A. V., & Afanasiev, O. E. (2024). "Royal Road" as a Route Tourism Brand in Latin America: Some Features and Specifics of Functioning. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 18(4), 86–106. doi: 10.5281/zenodo.15606988. (In Russ.).

Article History

Received 1 October 2024

Accepted 20 November 2024

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0). To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Исторические пути приобретают сегодня особое значение для туристской индустрии. Ярким примером служат древнеримские дороги, которые оказывали существенное влияние на развитие инфраструктуры возле них, а сегодня выступают системой туристских аттракций и даже музеями «без стен» («под открытым небом»). Многие древнеримские дороги не сохранились физически, но поверх них существуют воссозданные туристские маршруты или автомагистрали, в отдельных регионах разрабатываются и реализуются проекты по созданию концептуальных туристских пространств и новых креативных маршрутов, в т.ч. и в межгосударственных форматах.

Латинская Америка демонстрирует уникальные практики организации и освоения туристских маршрутов. История заселения и покорения территорий, преобладающие типы природопользования привели к формированию здесь промышленных и постиндустриальных ландшафтов, колониальной архитектуры и исторических памятников разных эпох. Вместе с этим страны Латинской Америки разнятся по уровню развития туристской индустрии, специализации и месту на мировой туристской арене. Во всём многообразии туристских маршрутов, среди которых есть и приключенческие пути, и живописные магистрали, и территории, по которым предположительно в прошлом передвигались конкистадоры, нужно отдельно отметить так называемые «королевские дороги» («Royal Roads»), которые строились с утилитарными целями и сегодня в разной степени сохранились в странах этой части света. Среди этих дорог есть достаточно древние археологические пути, самой известной из которых является система дорог инков, которая переводится с кечуа как «Королевская дорога» (Qharaq Ñan – Кáпах-Нъан). Дороги инков – это сеть многочисленных мощёных дорог, которые прокладывались на протяжении нескольких

тысячелетий индейскими цивилизациями в Южной Америке в Андском регионе, и проходили через территории современных Колумбии, Эквадора, Перу, Чили, Боливии, Аргентины. В XVI в. конкистадоры использовали дороги инков в торговых и военных целях. Из всей системы, которая насчитывала около 30 тыс. км сохранились лишь отдельные участки общей протяжённостью ок. 6000 км, которые в 2014 г. были внесены в Список Всемирного наследия¹. В рамках обозначенных маршрутов сохранились сами мощённые пути и укрепления, остатки мостов и ступеней в горных местностях, отдельные постройки, архитектура, селения и пр. Самый известный участок дорог инков – это 43-километровый Camino Inca или Camino Inka, известный в русскоязычной литературе как «Тропа инков в Мачу-Пикчу». Это пешеходный маршрут в Перу, который ведёт к древнему городу Мачу-Пикчу.

Пути, которые строились странами-метрополиями для вывоза полезных ископаемых и ресурсов, а также для управления и передвижения по колониальным территориям, во многом обусловили развитие городов и посёлков вдоль них, также часто именуют «королевскими дорогами». Их многие участки не сохранились, но власти современных государств уделяют внимание их восстановлению как туристических объектов, которые способны репрезентовать их непростое прошлое. Примерами таких дорог являются Estrada Real в Бразилии и Camino Real de Tierra Adentro между Мексикой и США.

Предполагаемые пути передвижения конкистадоров, которые не оставили следов на местности в виде конкретных троп или маршрутов, сегодня переосмысливаются как туристские маршруты, и многие путешественники ставят перед собой цель их повторить. Примером может служить путь Кортеса из Веракруса в Мехико, который воспринимается больше как исторический путь завоевания империи ацтеков, рассматривается туристами как возмож-

¹ <https://www.kommersant.ru/doc/2497492>

ность прикоснуться к истории колонизации земель Латинской Америки. Такой маршрут не оборудован на местности, по нему нет специальных путеводителей или карт, все достопримечательности, которые расположены по пути следования туриста, разноплановы и не относятся напрямую к тематике маршрута, другими словами – такой «путь» является только лишь общим направлением следования, и не конкретизирован на местности [1].

Многообразие и разноплановость маршрутов, сложности в их функционировании и репрезентации для туристов определяют цель этой статьи – изучение категории «королевские дороги» в Латинской Америке, осуществить их систематизацию в контексте категории «брендовый туристский маршрут».

Обзор литературы

Вопросы исторических путей и маршрутов изучаются в научной литературе достаточно активно с позиции их значимости как комплексных исторических объектов, с точки зрения их значимости в формировании особых концептуальных туристских пространств [2, 3].

В русскоязычной литературе маршрутам Латинской Америки уделяется мало внимания. Исключение составляет тропа инков, которая имеет цивилизационное значение и выступает комплексным памятником истории и археологии [5].

В зарубежных публикациях исследование королевских дорог осуществляется в рамках изучения туристской инфраструктуры на маршрутах, их потенциала как туристских ресурсов и влияния на прилегающие территории, в связи с теми или иными экологическими проблемами и происшествиями, влияющими на их функционирование, а также в контексте вопросов вовлечения местного населения в их сохранение и обслуживание [11]. Наиболее изученной в этой связи является сеть маршрутов «Дороги инков» [7, 8, 11, 12, 13] и бразильская дорога Estrada Real («Королевская дорога») [15, 18].

Туристическому значению Estrada Real

посвящены немногочисленные работы. Miranda P. и Bistagnino L. рассматривают «Королевскую дорогу» в Бразилии как возможность формирования новых, уникальных туристских территориальных продуктов, оптимизирующих ресурсы и возможности и способные повышать качество жизни населения и территорий [16]. Авторы исследования утверждают, что каждая туристическая территория комплекса Estrada Real имеет свои собственные внутренние особенности, которые подчёркивают её качества и демонстрируют стратегический потенциал, необходимый для различения и формирования ценностей и идентичностей на её территориях, способствуют межотраслевому синергетическому эффекту путём интеграции и формирования тем самым системы местных туристических продуктов [14, 15].

Развитие туризма на локальных территориях сопровождается растущей нагрузкой на локальные сообщества и экосистемы. На отдельных участках маршрутов местные власти стараются ограничивать поток туристов. Например, правительство Перу установило ограничение на количество людей, которые могут ходить по тропе инков в сезон, до 500 чел. в сутки, а также резко ограничило круг компаний, которые могут предоставлять услуги сертифицированных гидов. Кроме того, каждый февраль тропа закрывается для очистки. Это делает тропу недоступной для многих туристов, ограничивает возможности дохода для местного населения и ставит вопрос сохранения наследия в оппозицию развитию индустрии туризма. Это создаёт широкое поле для исследований возможностей решения данного вопроса в научных публикациях (например, [6, 9]).

Испанские королевские дороги изучаются в работах Pérez-González M.L. [17], Torres-Acosta A.A., Bustamante-Altamirano J. и Esparza-Carrillo A. [20].

Ряд исследований направлен на изучение современного влияния королевских дорог на развитие локальных сообществ. Так, исследование, проведённое в 2021 г.

профессором экономики Мэрилендского университета S. Galiani [21] показало, что экономическое влияние дороги сохраняется на протяжении вот уже более 500 лет: заработная плата, питание и уровень школьного образования выше в общинах, живущих в полосе 20 км от дороги инков, по сравнению с аналогичными общинами, расположенными территориально дальше от неё.

Истории развития транспорта демонстрируют, как дороги играют важную роль в конструировании и формировании геополитических пространств. Дороги конкретизируют государственную власть, объединяют национальное пространство и производят национальные субъектности, формируют ресурсные сети, являются «входом» в иные системы местных туристических продуктов [4, 10].

Методология

Проведённый в наших ранних работах анализ маршрутов как туристских пространств и брендов [2, 3, 4], позволил сформулировать ряд ключевых элементов (компонентов), которыми он должен обладать (рис. 1).

бренд (логотип, айдентика)	оригинальное и уникальное узнаваемое название	тематизация (сюжетная линия)	конкретная территория, к которой привязан маршрут
путь (трасса, линия, маршрут или их система)	набор достопримечательностей (бренд-поинтов), соответствующих бренду и тематике (сюжету) маршрута	специальная инфраструктура (дорожная, информационная, гостиничная, транспортная и пр.)	маркировка и информационное сопровождение (аншлаги)
атрибуция (специальные «подорожные грамоты» и т.п.)	сувениры и мерч	пейзажная привлекательность (привлекательность)	уникальный туристский опыт, получаемый путешественником

Рис. 1 – Ключевые составляющие брендового туристского маршрута (сост. на осн. [1])

Fig. 1 – Key components of a branded tourist route (Afanasiev & Afanasieva)

Собирательное для региона Латинской Америки понятие «**Королевская дорога**» может быть дискуссионным в контексте истории возникновения каждой из них в отдельности. Возможно, терминологически правильнее было бы использовать понятие «**Дороги Короны**» в юридическом понимании термина «*корона*» в качестве способа обозначения высшей государственной власти колониальных империй во всех её аспектах. Практически ни по одной из этих дорог никогда не перемещались монархи как главы государств, нет сведений и о конкретных документах, символически утверждающих («предписывающих») тем или иным монархом начало строительства конкретной дороги и т.п. При этом имели место исторические факты

нормативных предписаний со стороны представителей колониальных администраций о целесообразности прокладки той или иной дороги на «землях Короны», рекомендации передвижения по конкретному маршруту или созданию конкретных инфраструктурных объектов вдоль тех или иных «Королевских дорог». Потому в данной статье понятия «Королевская дорога» и «Дорога Короны» понимаются как равнозначные синонимы, соответствующие их испанскому (*Camino Real*), португальскому (*Estrada Real*) или английскому (*Royal Road*) понятиям, а также значительно реже применяемому латинизированному понятию «*Itinerario*» в значении «маршрут, дорога».

На основании этого мы проведём анализ маршрутов Латинской Америки,

которые позиционируются в отдельных странах региона под наименованием «**Королевская дорога**» или «**Дорога Короны**»² с целью определения их сформированности в качестве брендовых территориальных туристских продуктов.

Изучение источников информации показало, что к понятию «Королевская дорога» относятся пути, которые строились империями на территориях своих колоний с целью управления и осуществления функционирования всех служб и систем. Королевские дороги в Латинской Америке имеют разные периоды постройки и существования, разный уровень сохранности и функциональные цели, но всех их объединяет именно значение тех или иных путей, сооружаемых для развития территорий, обмена традициями и опытом, «экспорта культурно-религиозных ценностей» империи (а по факту – обмена ими между колонизаторами и колонизируемыми народами), и, как следствие, возможности сегодня для формирования особых концептуальных туристских пространств – брендовых маршрутов, объединённых одной темой и общеисторической сюжетной линией.

Очевидно, что колонизация и освоение территорий современных стран Латинской Америки сопровождалось строительством путей сообщения для разных нужд колониальных империй, но не везде к сегодняшнему дню они сохранились как конкретные маршруты, и не всегда им уделяется должное внимание в силу разных причин. Поэтому в данном исследовании мы уделим внимание тем маршрутам, которые обозначены администрациями регионов и стран как туристские продукты или аттракции, охраняются на региональном или международном уровне и информация о

них доступна для туристов.

Для отбора и анализа маршрутов мы осуществили поиск в туристских путеводителях, посвящённых странам Латинской Америки, в научных статьях, размещённых в международных репозиториях и базах данных, а также на туристских сайтах стран, их регионов и отдельных муниципалитетов, в тревел-блогах, сайтах туроператорских компаний, и пр.

В русскоязычном сегменте есть информация о Дорогах инков как о ключевой достопримечательности Южной Америки, и о бразильской «Королевской дороге» (Estrada Real). Большая часть информации о представленных ниже кейсах была собрана на испаноязычных ресурсах и в меньшей степени – на англоязычных информационных интернет-ресурсах. Это свидетельствует как о региональной значимости королевских дорог, так и их слабой известности на российском рынке туристских и информационных ресурсов.

Далее изучим кейсы маршрутов в разных странах Латинской Америки, которые относятся к понятию «Королевская дорога».

Королевские дороги. Обзор кейсов **1. Королевские дороги инков, Перу**

Понятие «Королевская дорога» в Латинской Америке, очевидно, имеет намного более древнюю историю, чем история европейской колонизации региона. Этим понятием описывают систему дорог, построенных в империи Инков (на языке кечуа – *Tawantin Suyu, Tawantinsuyu* [*Тауантинсуйу*] – крупнейшем по площади и численности населения индейском раннеклассовом государстве в Южной Америке XI–XVI вв.). По важности и значимости (в т.ч. исторической, цивилизационной, культу-

² Латиноамериканское понятие «Королевская дорога» или «Дорога Короны», которым в регионе чаще всего описывалась любая значимая дорога или направление, в историко-культурологическом плане, содержательно и символически существенно отличается от распространённого в Европе аналогичного понятия, под которым здесь чаще понимается именно путь следования того или иного монарха, включая завоевательные походы конкретных из них, дороги между королевскими резиденциями, иногда даже геополитико-символические вояжи и т.п. («Императорский маршрут», «Королевский путь», «Дорога королей», «Царская дорога» и т.п.)

рологической) эту систему дорог часто напрямую сравнивают с дорожной сетью, построенной во времена Римской империи, хотя дорожная система инков была построена на тысячу лет позже. Тем не менее, на языке кечуа эта система дорог известна как *Qharaq Ñan [Кáпах-Ньян]*, что в переводе означает именно «Королевская дорога», что подчёркивает её важность и значимость. Очевидно, что уже в последующую эпоху европейской колонизации региона этим понятием стали описывать все наиболее значимые и важные дороги, в т.ч. создаваемые европейцами для вывоза из региона полезных ископаемых и прочих богатств и достояний.

Система дорог инков была самой обширной и передовой транспортной системой в доколумбовой Южной Америке. Дорожная система являет собой невероятное сочетание блестящих инженерных решений, которые включают множество туннелей, подвесных мостов и транспортных

развязок. Сеть была оборудована перевалочными пунктами и складами, где можно было пополнить запасы воды и еды, а также полноценно отдохнуть. Даже сегодня многие участки Капах-Ньян всё ещё используются в Колумбии, Эквадоре, Перу, Боливии, Чили, настолько качественно эти дороги были сделаны.

Во времена империи инков дороги официально пролегали из Куско в четырёх направлениях к четырём провинциям (*suyus*). Но основании этого сегодня сформированы и развиваются туристские маршруты. Наиболее известной частью *Qharaq Ñan* является пешеходный маршрут **Тропа инков к Мачу-Пикчу** (Inca Trail to Machu Picchu, Camino Inca или Camino Inka), известный как важнейший туристский брендовый маршрут Республики Перу. Тропа проходит через горный массив Анд и несколько природных зон, которые отличаются особой живописностью: облачный лес, высокогорную тундру и др.

Рис. 2 – Информационный щит на маршруте и примеры оборудования Тропы инков³

Fig. 2 – Information board on the route and examples of equipment on the Inca Trail

Функционируют 4 вида маршрутов к Мачу-Пикчу по тропе Инков – 2 дня (короткий, уровень сложности – лёгкий), 4 дня (классический поход, уровень сложности – средний), 5 дней (альтернативный, уровень сложности – средний), 7 дней (The

Salkantay & Inca Trail Trek, длинный, уровень сложности – сложный). Вдоль тропы расположены поселения, туннели и многочисленные руины эпохи империи инков, которые заканчиваются у Ворот Солнца на горе Мачу-Пикчу. Тропа маркирована

(рис. 2), есть кемпинги и панорамные точки с остановками, на тропе расположены археологические и исторические памятники, остатки сельскохозяйственных террас. В сети Интернет можно найти разнообразные картосхемы маршрута с обозначением инфраструктурных объектов, способов перемещения, мест питания, ночёвок и пр.

Сам маршрут представляет собой сеть из каменных троп, достаточно широких, чтобы по ним могли передвигаться двое или трое человек, и узких тропинок для сопровождающих путников лам. Подъёмы и спуски дорог также вымощены камнем, образующим прочные ступени. Ежедневно на маршрут допускается всего 500 чел., из которых лишь 200 – туристы, а остальные – гиды и их помощники, носильщики, повара. Предварительное бронирование является обязательным.

Бронировать путешествие по Inka Trail необходимо минимум за 5 месяцев до поездки. Все билеты на месяцы вперёд разбираются туроператорами под забронированные ранее места всего за несколько часов после открытия продажи, особенно на период высокого сезона в Перу. В феврале Тропа Инков закрыта для проведения ежегодной очистки и реставрации пути.

Тропа Инков неоднократно признавалась одним из лучших туристических маршрутов мира и является лидером по посещаемости в Латинской Америке.

2. Эстрада-Реал [Estrada Real], Бразилия

«Королевская дорога» в Бразилии – это исторический комплекс дорог, построенных Португальской короной между регионами Минас-Жерайс, Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро, которые ведут от горных шахт в штате Минас-Жерайс к побережью, и были предназначены для вывоза золота. Впоследствии это название стало отражать официальные маршруты португальской

администрации, которые прокладывались для утилитарных нужд, чаще всего для соединения мест добычи полезных ископаемых с портами.

Рис. 3 – Туристическая схема маршрута Эстрада Реал в Бразилии⁴

Fig. 3 – The Estrada Real travel map. Brazil

Добыча полезных ископаемых и функционирование колониальных путей оказали существенное влияние на развитие прилегающих населённых пунктов и территорий, где появились колониальные городки с узкими мощёными улочками и черепичными крышами, десятками церквей в стиле барокко, ранчо, гостиницы, магазины

³ Источники изображений: <https://pierreblake.com/alpaca-expeditions-review-4-day-3-night-inca-trail-trek/>; <https://goo.su/SSijj>

⁴ <https://journals.openedition.org/viatourism/docannexe/image/6327/img-1.png> ; Institut Estrada Real.

и пр. С окончанием колониальной эксплуатации ресурсов и началом индустриализации пути Estrada Real потеряли свою значимость и на многих участках были заброшены и разрушены. Но в 1990-х гг. благодаря усилиям властей и местных сообществ был инициирован проект восстановления королевских дорог уже как туристических маршрутов и символа исторического индустриального наследия. Сегодня комплекс Estrada Real Great состоит из 178 городов, 163 из которых находятся в штате Минас-Жерайс, 8 – в штате Рио-де-Жанейро и 7 – в штате Сан-Паулу. Estrada Real представляет собой комплекс четырёх дорог: Caminho Velho (Старая тропа), Caminho do Sabarabuçu (Камино-ду-Сабарабусу, продолжение Старой тропы), Caminho Novo (Новая тропа) и Caminho dos Diamantes (Бриллиантовая тропа) (рис. 3).

Именно в регионе дороги Эстрада-Реал наблюдалась самая масштабная и продолжительная в мире «золотая лихорадка», что также используется сегодня в туристской сфере через различные форматы репрезентации этой истории. Так, в Ору-Прету – столице золотоискателей, старателей и искателей сокровищ, которая в настоящее время внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, у туристов есть возможность побывать в иммерсивном туре и попробовать самостоятельно добыть золото.

Сегодня Estrada Real – это крупнейший туристический маршрут в стране общей протяжённостью 1630 км. Он включает разнообразные достопримечательности: уникальные колониальные сооружения, барочные церкви, выполненные из местных строительных материалов, музеи, которые отображают величие золотого века, природные заповедники и экологические объекты, источники минеральной воды. Этот маршрут имеет мощную гастрономическую составляющую, которая опирается на местную кухню и

продукты, которые производятся локальными производителями.

Маршрут Estrada Real широко продвигается в качестве туристского бренда Бразилии. Среди всех прочих маршрутов страны он обладает наибольшим числом признаков брендовости:

- 1) тема, основанная на колониальном прошлом и индустриальной истории;
- 2) пейзажность маршрута, видовое и культурологическое разнообразие;
- 3) наличие на отдельных участках маршрута туристской инфраструктуры и маркировки, наличие собственного логотипа и брендбука;
- 4) наличие управляющей маршрутом компании – **Inctumym Estrada Real**⁵, который создан в 1999 г. для организации, развития и поддержания инфраструктуры, продвижения и управления маршрутом;
- 5) системные мероприятия по развитию маршрута как территориального туристского проекта.

Рис. 4 – Сцепка из трёх почтовых марок Бразилии, отображающих маршрут Estrada Real (13.08.2005, дизайнер Luciomar S. de Jesus, типография Casa da Moeda do Brasil, размер 114×38 мм)⁶

Fig. 4 – A set of three Brazilian postage stamps depicting the Estrada Real route

Среди примеров продвижения маршрута в качестве национального туристского бренда отметим выпуск в 2005 г. специальной памятной серии в виде сцепки трёх тематических почтовых марок с общим дизайном, посвящённой этому маршруту, где отражено его расположение, история (золотодобыча и транспортировка ресурсов),

⁵ Instituto Estrada Real. URL: <https://institutoestradaareal.com.br>

⁶ Из коллекции О.Е. Афанасьева

а также связь исторического пути с современной туристской индустрией (рис. 4). Национальная филателия – это один из мощных инструментов продвижения национального достояния, и отражение маршрута Estrada Real на почтовых марках

свидетельствует как о внимании, которое уделяется ему на государственном уровне, так и о том, что в его популяризации заинтересованы национальные органы управления индустрией туризма Бразилии как в самой стране, так и за её пределами.

Рис. 5 – Паспорт путешественника маршрута Estrada Real с примером штампов, поставленных на объектах Алмазного пути (Diamond Path)⁷

Fig. 5 – Travel passport for the Estrada Real route with stamps collected by travelers while passing the Diamond Route

Рис. 6 – Пример оформления придорожных указателей, знаков и пояснения, как ими пользоваться, приведённые на сайте маршрута⁸

Fig. 6 – An example of the design of roadside signs, signs and landmarks with explanations how to use them, given on the route website

⁷ <https://foodandroad.com/royal-road-brazil/>

⁸ <https://institutoestrada-real.com.br/estrada-real/>

Для маршрута Estrada Real разработан паспорт путешественника в цифровом и бумажном виде. Цифровой паспорт представляет собой приложение, которое даёт доступ к планированию маршрута, посещению отдельных достопримечательностей и пр. Для получения бумажного паспорта (рис. 5) необходимо обратиться в один из пунктов выдачи паспортов, предъявить код, полученный при регистрации на маршрут на сайте, а также предоставить 1 кг непортящихся продуктов питания (рекомендации: сухое молоко

или молоко в пакетах с длительным сроком хранения, рис, фасоль, томатная паста, макароны, масло), которые будут переданы в местные сообщества⁹. Это служит эффективным инструментом поддержки и вовлечения местных жителей. На сайте также представлен список пунктов выдачи бумажных паспортов и места, где можно проставить штампы в них. В конце путешествия, собрав в паспорт штампы по пунктам маршрута, можно получить сертификат о путешествии по любой из четырёх дорог.

The screenshot displays the website interface for the Estrada Real route. At the top left is the logo with 'ER+' and the text 'Королевская дорога' (Royal Road). Below it, a search bar contains 'Дорога, ваш пункт назначения' (Road, your destination). A navigation menu includes 'Королевская дорога', 'Пути' (Routes), 'Запланированные маршруты' (Planned routes), and 'Паспорт' (Passport). The main content area is divided into several sections:

- Логотип и слоган маршрута** (Logo and slogan of the route)
- История маршрута** (History of the route): A text block describing the route's origin, mentioning 'ТРИСТО ЛЕТ НАЗАД' (Three hundred years ago) and the discovery of gold in Serra-da-Piedade.
- Выбор пункта назначения** (Destination selection): A dropdown menu with 'Идти в город по дороге' (Go to city by road) and a list of cities: Акуруи, Брумадинью, Каате, Кокаи, Глаура, Онорио Бикальо, Итабирито, Красный Холм, Новая Лима, Лисы, Вверх по течению, Сабара.
- Инструмент для выбора населенного пункта или центра с информацией о нем** (Tool for selecting a populated point or center with information about it): A red annotation pointing to the city list.
- Общая карта маршрута** (General route map): A map showing the route through Diamantina, Ouro Preto, Paraty, and Rio de Janeiro. A red arrow points to the map with the text 'вкладка с информацией о паспорте путешественника' (tab with information about the traveler's passport).
- Путешественник проходит через: 160 км** (Traveler passes through: 160 km): A section titled 'Общая информация о маршруте' (General information about the route) showing travel times: 4 days by bicycle, 11 days on foot, 2 days by car, and 6 days by horse. Below this, it states '0% асфальта, 22,5% след, 77,5% грунтовая дорога' (0% asphalt, 22.5% trail, 77.5% dirt road) and 'Из 160 км 77 км — это подъемы и спуски.' (Of 160 km, 77 km is up and down). A note says 'Дорога из Глауры в Кокаис требует меньших физических усилий, чем обратный маршрут.' (The road from Glaura to Coicaes requires less physical effort than the return route).
- ПЛАНИРУЙТЕ СВОЮ ПОЕЗДКУ** (PLAN YOUR TRIP): A button at the bottom with a red arrow pointing to it from the text 'Инструменты планирования маршрута' (Route planning tools).

Рис. 7 – Скрин-шот сайта маршрута с примером оформления страницы отдельного его отрезка¹⁰

Fig. 7 – Screenshot of the route website with an example of the page design for a separate section of it

⁹ <https://institutoestradaREAL.com.br/passaporte/>

На сайте Института Estrada Real также представлены карты маршрутов, которые доступны для интеграции с GPS-трекером путешественника. Для маршрута созданы и создаются путеводители и карты как в печатном, так и в электронном форматах¹¹ (рис. 6, 7), свой опыт путешествий туристы описывают в личных блогах, которые представлены в информационном поле достаточно широко. Вместе с тем, многие путешественники и исследователи всё же отмечают недостаточный уровень оборудованности маршрута, слабую вовлеченность местных жителей, проблемы в инфраструктуре и стандартах услуг, наличие других проблем.

3. Камино-Реаль-де-Тьерра-Адентро [El Camino Real de Tierra Adentro], Мексика

Камино-Реаль-де-Тьерра-Адентро – это королевская дорога, построенная испанской короной для транспортировки серебра, добывавшегося в копиях Закатекаса, Гуанахуато и Сан-Луис-Потоси, и ртути. Созданная и развитая для нужд горнодобывающей промышленности, эта дорога также содействовала установлению общественных, культурных и религиозных связей, в особенности, между испанской и индейской цивилизациями. Дорога проходит от города Мехико (Мексика) до городов Санта-Фе и Таос в штате Нью-Мексико (США), и имеет общую протяжённость около 2560 км (рис. 8). Вся система объектов Камино-Реаль-де-Тьерра-Адентро на мексиканском участке протяжённостью 1400 км в 2010 г. по инициативе Мексики внесена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Помимо самой дороги объектами охраны являются множество церквей, мостов, исторических поселений, расположенных вдоль дороги¹². Участок длиной 646 км, проходящий по территории США, 12 октября 2000 г. был объявлен национальной исторической дорогой (National Historic Trail).

Рис. 8 – Схема маршрута Камино-Реаль-де-Тьерра-Адентро¹³

Fig. 8 – Map of the Camino Real de Tierra Adentro

Маршрут активно использовался для перевозки серебра, добытого на рудниках, а также как торговый путь на протяжении 300 лет, с сер. XVI по XIX вв. Вдоль дороги появились фермы, больницы, населённые пункты, трактиры и магазины. История пути связана с конфликтами, культурным обменом и взаимодействием, а также с постепенным примирением испанских завоевателей и поселенцев с коренным населением. Так, в XVIII в. был достигнут мир между испанцами и племенами апачей, в результате чего возросла торговля различными товарами из разных регионов Новой Испании, европейскими товарами, привозимыми испанским флотом из Европы и Филиппин.

В 1846–1847 гг. Камино-Реаль-де-Тьерра-Адентро стал постоянно используемым маршрутом, по которому осуществ-

¹⁰ <https://institutoestrada-real.com.br/caminhos/caminho-do-sabarabucu/>

¹¹ <https://foodandroad.com/diamonds-path-estrada-real/>

¹² <https://whc.unesco.org/ru/list/1351>

¹³ <https://boston.unam.mx/post/camino-real-de-tierra-adentro-1>

влялось освоение внутренних районов Мексики. В 1848 г. с подписанием Договора Гваделупе-Идальго Мексика уступила США большую часть своих северных территорий, включая территории нынешних штатов Нью-Мексико, Колорадо, Аризона и Калифорния. Дорога Камино-Реаль-де-Тьерра-Адентро оказалась разделена между двумя странами, и со временем развитие обеих частей пошло по-разному, включая и степень сохранности историко-культурных памятников, и состояние собственно дорог (рис. 9). Однако общность культурного наследия ощутима и сегодня. Этот маршрут является материальным историческим свидетельством той эпохи, когда понятие «Латинская Америка» было значительно более обширным, нежели сегодня, включало пространства современных юго-западных штатов США под названием «Вице-королевство Новая Испания» (1535–1821 гг.).

Как отмечают исследователи, назва-

ние маршрута само по себе может стать предметом обсуждения или путаницы, поскольку во времена вице-королевства Новая Испания все дороги, по которым можно было проехать на повозке, назывались «Камино Реал», а малоисследованные территории назывались «Tierra Adentro».

Сегодня индустриальная история и колониальное наследие испанской короны легло в основу масштабного проекта под названием «Королевская и межконтинентальная дорога», который призван объединить три части света – Европу, Америку и Азию (отдельные части Юго-Восточной Азии). Идея проекта заключается в возрождении исторической значимости экономических путей внутри бывшей колониальной системы в совершенно новом контексте. Проект предполагает выделении морского, сухопутного и речных путей. В сухопутный участок входят направления королевских дорог от США, Мексики, через Панаму до Колумбии, Эквадора и Чили¹⁴.

Рис. 9 – Состояние маршрута Камино-Реаль-де-Тьерра-Адентро в мексиканской его части¹⁵: а) типичный пример фрагмента дороги; б, в) указатели вдоль дороги

Fig. 9 – The state of art of Camino Real de Tierra Adentro route in Mexico: а) typical example of a road fragment; б, в) signs along the road

Таким образом, маршрут Камино-Реаль-де-Тьерра-Адентро имеет признаки брендовости: уникальное название, отражающее историю и колониальное прошлое, тематизированность и пейзажность маршрута, наличие оборудованных участков. Но вместе с тем, название имеет

общий характер, что в свою очередь может быть рассмотрено как объединяющий фактор для разных стран и территорий. Маршрут имеет логотип, но не имеет управляющей компании, и во многом развивается стихийно или под эгидой Национального института антропологии и

¹⁴ http://www.icomos-ciic.org/CIIC/pamplona/PROYECTOS_Marialsabel_Navarro.htm

¹⁵ <https://www.caminorealheritage.org/html/trail.html>

истории – мексиканского федерального правительственного учреждения, созданного в 1939 г. для исследований, сохранения, защиты и популяризации исторического, археологического, антропологического, и палеонтологического наследия Мексики, и ЮНЕСКО. На участке США маршрут регулируется деятельностью Службы национальных парков, он оборудован и брендирован, для путешественников разработан паспорт и мобильное приложение для планирования маршрута¹⁶. Сайт мексиканского участка существует, но какое-то время не обновляется¹⁷.

4. Камино-Реаль-де-Чьяпас [El Camino Real de Chiapas], Мексика

Камино-Реаль-де-Чьяпас в Мексике – это старый торговый путь, который проходил через провинцию Чьяпас и Гватемалу. Сейчас, как и ряд других участков королевских дорог, восстанавливается для турист-

ских целей. Маршрут демонстрирует колониальное наследие и архитектуру, древние церкви и населённые пункты, уникальную природу, живое культурное наследие, археологические памятники и музеи, включает разнообразные фестивали и мероприятия, а также гастрономические специалитеты и традиции. На маршруте предусмотрены точки размещения и питания, которые обозначены на специальном сайте (рис. 10).

Таким образом, маршрут El Camino Real de Chiapas может рассматриваться как брендовый, который обладает дальнейшими перспективами для развития. Вместе с этим, на маршруте отсутствует унифицированная система маркировки и брендинга, и он де-факто является неконкретизированным на местности общим направлением с интересной темой и набором достопримечательностей.

Рис. 10 – Пример демонстрации информации о маршруте Камино-Реаль-де-Чьяпас на туристическом сайте провинции Чьяпас¹⁸

Fig. 10 – Example of presenting the information about the Camino Real de Chiapas route on the tourism website of the province of Chiapas

¹⁶ <https://nps.gov/es-es/elca/planyourvisit/pasaporte-a-parques-nacionales.htm>

¹⁷ <https://caminorealheritage.org/html/trail.html>

¹⁸ <https://en.visitchiapas.com/v1/Camino-real-route>

5. Королевская дорога [El Camino Real], Аргентина

«Королевская дорога» (El Camino Real, «Камино-Реал») в Аргентине – дорога, которая с XVII в. связывала порт Буэнос-Айрес с городами Потоси в Боливии и Лима в Перу, была создана в 1663 г. губернатором Рио-де-ла-Плата Хосе Мартинесом де Саласаром с целью перевозки серебра, золота и других полезных ископаемых между вице-королевством Рио-де-ла-Плата и Верхним Перу. В годы борьбы за независимость и национальное самоопределение Камино-Реал служила для передвижения войск и была ареной многочисленных событий, которые озаменовали историю страны, способствовала освоению и заселению внутренних районов страны. Путь продолжал использоваться вплоть до появления железной дороги, которая сформировала новую географию транспортного сообщения между городами, районами и странами региона. Впоследствии был возрождён в процессе формирования новой системы национальных автомагистралей. Два основных исторических участка маршрута в Аргентине «Antiguo Camino Real Al Peru» («Старая Королевская дорога Верхнего Перу») и «El Camino Real del Oeste» (или *Camino de los Correos*, «Королевская дорога Запада»), сегодня в целом соответствуют трассам «Маршрута 9» и «Маршрута 7» системы национальных автодорог Аргентины, являясь ответвлениями Панамериканского шоссе, представляя собой магистральные дороги с достаточно интенсивным движением.

Интересно, что аргентинский участок дороги исторически был тесно связан с развитием почтового сообщения, которое обеспечивало эффективное управление территориями и обмена информацией, и как следствие – инновациями и товарами¹⁹. Добыча серебра определила название не только участка маршрута – **«Серебряный путь»**, но и всей страны, которое является

производным от латинского слова *argentum* – «серебро». Это создаёт уникальные возможности для презентации индустриального прошлого в сохранившихся городках и традициях по обработке серебра. Кроме того, на маршруте присутствуют участки памп, высокогорных равнин и других уникальных природных комплексов. Маршрут объединяет исторические городки с колониальной архитектурой, рудники и другие объекты. Ряд отелей в Аргентине апеллирует в своих названиях к королевской дороге, отражая свою причастность к маршруту. Сегодня у этого маршрута как туристского объекта имеется единый бренд-логотип, встречается маркировка вдоль маршрута (на отдельных участках и в городах, различной степени качества и состояния), в сети Интернет можно найти маршрутные карты (рис. 11).

Таким образом, маршрут Камино-Реал в Аргентине и его участки в Боливии и Перу можно назвать *«концептуальными вариативными маршрутами»* [1], так как у него нет логотипа, инфраструктуры, атрибуции путешественника и управляющих компаний, ответственных за развитие и продвижение. Вместе с тем, история маршрута и его значение для современной экономики, культуры и повседневной жизни региона велико, а потому используется отдельными туристскими компаниями для организации приключенческих и иных нишевых поездок.

6. Королевская дорога Нуэва-Эльвесия [El Camino Real – Nueva Helvecia], Уругвай

Королевская дорога Нуэва-Эльвесия в Уругвае сегодня представляет собой проект, который обозначен властями как «необходимый для восстановления»²⁰. Пока не имеет признаков брендового маршрута, а выступает как намерение его создания на основе исторического, представлявшего собой ответвление от аргентинской Камино-Реал. На отдельных участках маршрута в настоящее время периодически

¹⁹ <https://www.laprensa.com.ar/445066-El-Camino-Real-de-Buenos-Aires-a-Lima.note.aspx>

²⁰ <https://www.juntacolonias.gub.uy/camino-real-nueva-helvecia/>

Рис. 11 – Картосхема исторических маршрутов системы «Камино-Реал», их современная маркировка на различных участках²¹

Fig. 11 – Map of the Camino Real system of historical routes and modern marks on various sections

²¹ Источники фото: <https://caminoreal.ar> ; <https://coloniacaroyaturismo.gob.ar/camino-real/> ; <https://serargentino.com/en/travel/cordoba-en/a-royal-road-part-i> ; <https://instagram.com/p/DCm0ADtPJVx/> ; [https://es.wikipedia.org/wiki/Camino_Real_\(Sudam%C3%A9rica\)#/media/Archivo:Cartel_posta_de_los_talas_camino_real.jpg](https://es.wikipedia.org/wiki/Camino_Real_(Sudam%C3%A9rica)#/media/Archivo:Cartel_posta_de_los_talas_camino_real.jpg) ; <https://deviajevoy.com.ar/wp-content/uploads/2021/01/camino-real.png>

организуются и проводятся мероприятия – велопробеги, реконструкции²², исследования, также маршрут обозначается для повышения привлекательности отдельных объектов и муниципалитетов на туристических сайтах²³.

7. Королевская дорога [El Camino Real], Колумбия

Также продолжением разветвлённой системы дорог Камино-Реал является «Королевская дорога» в Колумбии. Первоначально эту дорогу проложил местный народ гуане для торговли и повседневной жизни. Позднее он был перестроен испанскими конкистадорами и стал повседневной частью колониальной жизни и истории. Когда-то колумбийская Камино-Реал была частью более обширной системы троп и маршрутов, а сегодня представляет собой исторически значимую систему объектов в живописной сельской местности (рис. 13). Маршрут не имеет официального сайта, маркировки и бренда, однако позиционируется туроператорами как возможность получить «уникальный туристский опыт» и даже «привести себя в форму»²⁴.

*Рис. 12 – Пример участка пути El Camino Real в Колумбии*²⁵

Fig. 12 – Example of a part of the El Camino Real route in Colombia

8. Королевская дорога Крусес [Camino de Cruces], Панама

«Дорога Крусес» (Camino de Cruces) в Панаме, часто также именуемая «Камино-Реал», «Камино-Реал-Крусес» («Королевская дорога») – это исторический торговый путь «от моря до моря», который задолго до сооружения Панамского канала соединял Тихий океан и Карибское море. Дорога Крусес была построена в нач. XVI в., и долгое время это был самый важный торговый маршрут для Испанской империи в XVI–XVII вв. – по нему вывозили серебро из Перу. После постоянных нападений пиратов и разрушения форта, использование Камино-Реал-Крусес пошло на спад, а строительство железной дороги в 1855 г. и вовсе положило конец эксплуатации маршрута, т.к. эти пути потеряли своё экономическое значение. Но с 2000-х гг. благодаря частным инициативам дорога Крусес возрождается как историческое наследие и система туристических аттракций. Так, австрийский исследователь и предприниматель Кристиан Штрассниг помогал исследовать и документировать этот маршрут в нач. 2000-х гг., и теперь предлагает многодневные походы с гидом по этой исторической тропе²⁶. История тропы сохранилась в основном благодаря устным рассказам. И хотя у археологов были доказательства существования маршрута (одним из первых упоминаний была статья американского историка 1930-х г.), а бесстрашные панамские туристы годами проходили по его участкам, его подробное описание и нанесение на карту – заслуга современных энтузиастов, таких как К. Штрассниг [19]. Благодаря этой деятельности выявленные на маршруте памятники внесены в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО от Панамы под названием The Colonial Transisthmian

²² <https://www.cultura.gob.ar/rehaciendo-el-camino-real-13693/>

²³ <https://turismorocha.gub.uy/atractivos/historicos/el-camino-real-y-sus-barrios>

²⁴ <https://caminowomen.com.au/tour/colombia-camino/>

²⁵ <https://www.kuodatravel.com/blog/colombias-el-camino-real/>

²⁶ <https://www.cntraveler.com/story/hiking-the-camino-real-de-panama>

Рис. 13 – Королевская дорога Крусес в Панаме:

а) указатель на маршруте; б) участок мощёного пути; в) карта маршрута²⁷

Fig. 12 – Camino Real Cruces in Panama: a) route sign; b) paved section; c) route map

Route of Panamá (Ruta Colonial Transístmica de Panamá)²⁸.

Структурно Королевская дорога Крусес состоит из четырёх частей: сухопутная Камино-де-Крусес (синяя линия на рис. 13с), дорога к Номбре де Диос – конечная точка «Серебряного каравана» (условное название путей, по которым на вьючных животных вывозили серебро из Перу и золото с побережий Тихого океана через Панамский перешеек) (оранжевая линия на рис. 13с), Королевская дорога в Портобело (красная линия на рис. 13с), речная часть Камино-де-Крусес (зелёная линия на рис. 13с).

Сегодня по маршруту Камино-де-Крусес осуществляются приключенческие путешествия, которые включают пересечение озера Алахуэла на традиционных деревянных лодках, переходы через тропические леса и реки, ночёвки в общинах местных жителей и в палаточных лагерях, и другие приключения. Вместе с тем, на маршруте есть и исторические памятники – Панама-Вьехо (сохранившиеся остатки старого города Панама, основанного в 1519 г., но разрушенного Генри Морганом во время похода 1671 г.), исторический центр Панама, старейшие испанские крепости в Америке – укрепления Портобело и Сан-Лоренцо.

Важное значение имеет и нематериальное наследие на маршруте, например, ремесленные приёмы плетения сомбреро (внесены в список Нематериального Наследия ЮНЕСКО в 2017 г.).

9. Королевская дорога в Гавану [Camino Real de la Habana], Куба

Маршрут Camino Real de la Habana (Камино-Реал-Гавана) на о. Куба – это индустриально-торговый путь, оказавший влияние на развитие всего острова, как и другие дороги, построенные испанской короной [22]. На Кубе выращивался сахарный тростник и табак, которые служили основным сырьём, вывозимым из центральный районов к побережью. Экономическая специфика колонизации Кубы, в т.ч. и построенная на острове система «королевских дорог», повлияли на формирование уникальной кубинской культуры, которая сегодня сохраняется в том числе и через восстановление системы древних транспортных коридоров. В туристическом значении Королевская дорога в Гавану представляет собой набор замечательных достопримечательностей (рис. 14), но не имеет маркировки, атрибуции, системы событий и многого другого, необходимого для полноценного формирования концептуального брендового маршрута.

²⁷ [https://es.wikipedia.org/wiki/Camino_Real_\(Panam%C3%A1\)#/media/Archivo:Spanish_trade_routes_across_the_isthmus_of_Panama.svg](https://es.wikipedia.org/wiki/Camino_Real_(Panam%C3%A1)#/media/Archivo:Spanish_trade_routes_across_the_isthmus_of_Panama.svg)

²⁸ <https://whc.unesco.org/en/tentativelists/6205/>

Рис. 14 – Пример демонстрации исторического наследия маршрута Camino Real de la Habana на сайте Института минералогии им. Гудсона²⁹

Fig. 14 – Example of giving the historical heritage of the Camino Real de la Habana route by the Hudson Institute of Mineralogy website

Выводы

Таким образом, изучение маршрутов в Латинской Америке показало, что «королевские дороги» – это общая тема, которая отражает колониальную и индустриальную историю стран этого историко-культурного макрорегиона мира, которая находит выражение в формировании уникальной культурной среды и туристских пространств. Маршруты имеют разный уровень сохранности, значимости и вовлеченности на сегодняшний день в индустрию туризма, но при этом их потенциал как объединяющего сценария трудно переоценить. Изучение нами опыта формирования и функционирования проекта «Культурные маршруты Совета Европы» [4] позволяет сделать о том, что и «Королевские дороги» могут стать для стран Латинской Америки полем для сотрудничества в сфере науки, культуры и туризма. Как международное туристское пространство, такие маршруты способны привлекать туристов в менее известные дестинации за счёт присутствия в программе или на пути более значимых и популярных направлений и объектов. А так как в Латинской Америке есть как районы, имеющие прочные позиции на туристском

рынке, так и районы, где туристическая индустрия находится в стадии инициации, то механизмы международного сотрудничества в направлении создания общих межгосударственных маршрутов имеют первоочередное значение для региона в целом.

Большая часть изученных маршрутов не соответствует в полной мере понятию «бредовый». Исключение составляет Estrada Real в Бразилии и археологический комплекс Дороги инков, где организации, ответственные за управление маршрутами, на практике реализуют задачи брендинга, а также на отдельных участках – маркировки, оборудования троп, создания и поддержания туристской инфраструктуры, атрибуция (паспорт путешественника) и др.

Нужно отметить, что часть системы Camino Real («Королевских дорог») проходят по территории южных штатов США как региона, ранее культурологически и экономически относившегося к понятию «Латинская Америка». Эти участки отнесены к системе национальных троп и управляются Федеральной службой национальных парков США, они хорошо (часто много лучше, чем все «королевские дороги» стран Латинской Америки) оборудованы и

²⁹ <https://www.mindat.org/feature-3542677.html>

обеспечены информационно-справочной литературой и информационными ресурсами для путешественников. Они не вошли в фокус данного исследования, и, тем не менее, их опыт можно рекомендовать использовать как показательный для формирующейся на основе этого общего бренда системы туристских маршрутов Латинской Америки. Кроме того, возможно, усилить сотрудничество в формировании единых стандартов межгосударственных туристских маршрутов.

Вместе с этим большая часть маршрутов, именуемых «Королевская дорога», обладают исключительной пейзажностью и набором уникальных историко-культурных достопримечательностей, формируют у путешественников уникальный туристский опыт через погружение в природную и социально-культурную среду. Все маршруты отличаются наличием мощной гастрономической составляющей, и местная кухня, как и традиции её потребления – это важнейшая часть всех туристских программ здесь. В местах, ранее являвшихся центрами колониальной добычи полезных ископаемых, особенными аттракциями становятся объекты индустриального наследия – рудники, прииски и пр. Часть из них охраняется на локальном и международном уровнях.

Таким образом, эти маршруты развиваются стихийно, они пока не являются объектами массового туризма, и при увеличении туристского потока могут столкнуться с проблемами экологической устойчивости природных систем и локальных

сообществ, обеспечения безопасности туристов, а также чрезмерной нагрузкой на созданную кустарным образом инфраструктуру. Поэтому в перспективе формирования общего международного бренда «Королевские дороги Латинской Америки» перед соответствующими маршрутами и объектами как туристскими территориальными продуктами уже сегодня встают вопросы необходимости построения полноценной системы брендинга.

Так как отдельные участки королевских дорог уже включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и важность их охраны признана мировым сообществом, то и другие участки и объекты этих исторических путей также нуждаются в защите, а потому в качестве рекомендации можно предложить формирование и подача заявки на включение в список ЮНЕСКО общего комплексного межгосударственного объекта «Королевские дороги Латинской Америки».

Формирование и развитие межгосударственного культурного и туристского проекта «Королевские дороги Латинской Америки» позволит сформировать не только сеть брендовых туристских продуктов территорий, но и создаст поле для всестороннего межгосударственного сотрудничества и взаимодействия, что отражает и значимость геополитической функции индустрии туризма и гостеприимства [4] как инструмента формирования системы взаимоотношений и широких возможностей партнёрского взаимодействия между странами региона.

Список источников / References

1. Afanasiev, O. E., & Afanasieva, A. V. (2024). Brendovye turistskie marshruty: tipologizatsiya, priznaki i kejsy mirovoj praktiki [Branded Tourist Routes: The Typology, Characteristics, and World Practice]. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 18(2), 7-37. doi: 10.5281/zenodo.14743365. (In Russ).
2. Afanasiev, O. E., Gadimova, F. K., & Galkin, D. V. (2022). Brendovyy turistskiy marshrut: kejs Sikoku-khenro v Yaponii [A Branded Tourist Route: The Case of Shikoku Henro in Japan]. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 16(1), 36-44 doi: 10.24412/1995-042X-2022-1-36-44. (In Russ).
3. Afanasieva, A. V. (2020). Zheleznodorozhnye turistskie tropy kak novyy format organizatsii dosuga i puteshestvij [Rail Trails as a New Form of Leisure and Travel]. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 14(2), 6-23. doi: 10.24411/1995-042X-2020-10201. (In Russ).

4. Afanasieva, A. V., Ibragimov, E. E., Chimiris, S. V., & Spatar-Kozachenko, T. I. (2022). Kulturnye turistskie marshruty kak mekhanizm geopoliticheskoy integratsii [Cultural Tourist Routes as a Mechanism for Geopolitical Integration]. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 16(1), 113-136. doi: 10.24412/1995-0411-2022-1-113-136. (In Russ).
5. Shuligin, P. M., & Shtele, O. E. (2018). Istoricheskie puti i dorogi kak ob'ekt kulturnogo naslediya [Historical Ways and Roads as Cultural Heritage Object]. *Nasledie i sovremenost' [Heritage and Modern Times]*, 1(2), 95-112. (In Russ).
6. Carvalho, O. S., Scholte, R. G., Guimarães, R. J., et al. (2010). The Estrada Real project and endemic diseases: the case of schistosomiasis, geoprocessing and tourism. *Memórias do Instituto Oswaldo Cruz*, 105(4), 532–536. doi: 10.1590/s0074-02762010000400031.
7. D'Altroy, T. N. (2018). The Imperial Inka road system: Exploring new paths. *Asian Archaeology*, 2, 3-18. doi: 10.1007/s41826-018-0016-1.
8. Salazar, E. E. & Salazar, F. E. E. (2005). *Cusco and the Sacred Valley of the Incas*. Cusco: Tankar E.I.R.L.
9. Estrada, M., Moliner, M. Á., Monferrer, D., & Vidal, L. (2024). Sustainability and local food at tourist destinations: A study from the transformative perspective. *Journal of Sustainable Tourism*, 32(5), 1008-1026. doi: 10.1080/09669582.2023.2195594.
10. Ficek, R. E. (2016). Imperial routes, national networks and regional projects in the Pan-American Highway, 1884–1977. *The Journal of Transport History*, 37(2), 129–154. doi: 10.1177/0022526616654699.
11. Garrido, F. (2016). Rethinking imperial infrastructure: A bottom-up perspective on the Inca Road. *Journal of Anthropological Archaeology*, 43, 94–109. doi: 10.1016/j.jaa.2016.06.001.
12. Hassig, R. (1991). Roads, routes, and ties that bind. *Ancient road networks and settlement hierarchies in the New World*, 17-27.
13. Lynch, T. (1995). 96 Inka roads in the Atacama: Effects of later use by mounted travellers. *Diálogo Andino*, 14(15), 187-203.
14. Morales Molina, T., Morales-Urrutia, X., & Lascano, N. (2023). Cultural and Ethnographic Routes as a Tourist Resource for Rural Development: A Theoretical Review. *International Conference on Management, Tourism and Technologies*. Cham: Springer Nature, 313-321.
15. Germak, C., Moraes, D., Miranda, P., & Krucken, L. (2011). Design as a resource for valuing territorial assets and local cultures: An experimental model applied to Estrada Real, Brazil. *Strategic Design Research Journal*, 4(2), 69-76. doi: 10.4013/sdrj.2011.42.05.
16. Miranda, P., & Bistagnino, L. (2012). Tourism, culture and environment: Design systemic relations, human, social and strategic factors in the Estrada Real. *International forum of design as a process. Section 2: For a "humanistic" design: Design for diversity*.
17. Pérez-González, M. L. (1998). Royal Roads in the Old and the New World: The Camino de Oñate and Its Importance in the Spanish Settlement of New Mexico. *Colonial Latin American Historical Review*, 7(2), 191.
18. Sampaio, S. (2005). The Royal Road in Brazil. In: *15th ICOMOS General Assembly and International Symposium: 'Monuments and sites in their setting – conserving cultural heritage in changing townscapes and landscapes'*, 17 – 21 oct 2005, Xi'an, China.
19. Strassnig, C. (2010). Rediscovering the "Camino Real" of Panama: Archaeology and Heritage Tourism Potentials. *Journal of Latin American Geography*, 9(2), 159-168.
20. Torres-Acosta, A. A., Bustamante-Altamirano, J., & Esparza-Carrillo, A. (2022). The Royal Roads in Mexico: Engineering and Architectural Heritage. *Protection of Historical Constructions: Proceedings of PROHITECH 2021*, 4. Springer International Publ., 1173-1184.
21. Galiani, S. (2021). Long-term effects of the Inca Road. *VOXEU CERP*. URL: <https://cepr.org/voxeu/columns/long-term-effects-inca-road>
22. Rojas, Á. (2005). The Royal Road (Camino Real) and its role in organising Cuban territory. *15th ICOMOS General Assembly and International Symposium: 'Monuments and sites in their setting – conserving cultural heritage in changing townscapes and landscapes'*, 17 – 21 oct 2005, Xi'an, China.